

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

РАДЖАБЗОДА НЕМАТУЛЛО ФАЙЗАЛИ

к.ф.н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. РТ., г. Бохтар

Аннотация: В данной статье рассмотрено развитие научных взглядов на номинативные предложения в немецком и таджикском языках.

По мнению автора формальный признак номинативных конструкций – это имя существительное в именительном падеже, однако не любое имя существительное может стать номинативной конструкцией и являться самостоятельным предложением, поэтому нельзя учитывать только грамматическую характеристику как фактор формирования таких конструкций.

В немецком и таджикском языках вопрос определения статуса односоставного предложения играет особую роль, что традиционный немецкий и таджикский синтаксис считает необходимой основой предложения присутствие двух компонентов — подлежащего и сказуемого, имеющих, в зависимости от общего направления исследовательской работы. Также рассматривается исследование серьезного количества лингвистических источников на фоне анализа языкового материала

Ключевые слова: синтаксис, односоставные предложение, сравнение, номинативное предложение немецкий язык, определенные, логические, психологические, грамматические характеристики.

Номинативными считаются такие конструкции, чья грамматическая основа выражается субстантивированной частью речи в форме именительного падежа. Существуют такие типы номинативных предложений как бытийные, указательные, оценочные, побудительные, пожелательные, назывные и др. В целом на данный момент не существует четкой типологии номинативных предложений, однако во многих языках выделяют обилие структурно-семантических типов таких конструкций.

Формальный признак номинативных конструкций – это имя существительное в именительном падеже, однако не любое имя существительное может стать номинативной конструкцией и являться самостоятельным предложением, поэтому нельзя учитывать только грамматическую характеристику как фактор формирования таких конструкций.

П.А. Лекант говорит о независимости бытийности от семантики и категории имени существительного, которым выражено подлежащее в номинативном предложении. На этом основании ученый отвергает парадигматический подход к номинативному предложению, который подразумевает наличие нулевого бытийного глагола в номинативных конструкциях.

А.Н. Гвоздев считает номинативными конструкциями предложения, в которых называются предметы, состояния и явления, существующий в момент настоящего. При этом ученый отмечает, что у таких конструкций будет двусоставное соответствие в прошлом и будущем времени [Гвоздев 1968].

Н.С. Валгина близка к мнению А.Н. Гвоздева, считая, что у номинативных конструкций нет модальных модификаций, то есть, односоставного варианта в прошлом и будущем времени. Также Н.С. Валгина выделяла номинативные конструкции, которые в принципе не подвергаются временным изменениям [Валгина 2000].

Номинативными считаются такие конструкции, чья грамматическая основа выражается субстантивированной частью речи в форме именительного падежа. Существуют такие типы номинативных предложений как бытийные, указательные, оценочные, побудительные, пожелательные, назывные и др. В целом на данный момент не существует четкой типологии

номинативных предложений, однако во многих языках выделяют обилие структурно-семантических типов таких конструкций.

О.Ю. Мокроусова изучает номинативные предложения как текстовые единицы. Исследовательница говорит о важности актуального членения таких конструкций для исследования их структурно-семантической специфики. О.Ю. Мокроусова считает, что номинативные предложения формируются благодаря взаимодействию актуального и грамматического членения. В рамках такого подхода номинативная конструкция считается законченной связной мыслью, чей грамматической основой является подлежащее [Мокроусова 2014].

В.С. Юрченко говорит об актуализации бытующего предмета в номинативных конструкциях, что происходит в результате синтеза виртуального субъекта внеязыковой действительности и актуального предиката в коммуникативном мышлении [Юрченко 2005: 79].

При этом В.В. Бабайцева указывает, что определение субъекта в односоставных предложениях в целом и в номинативных в частности достаточно сложно, особенно, когда речь идет о монологическом повествовании, в котором нет актуализирующего вопроса или других маркеров актуального членения [Бабайцева 2005: 21].

Классификация односоставных предложений в немецком языке включает номинативные конструкции, которые Е. И. Шендельс именуется назывными. Исследовательская традиция выделяет три основные группы таких предложений. Помимо повелительных и восклицательных предложений, третью группу формируют именно назывные (номинативные) предложения. Их структурную основу составляет группа существительного, которая выступает в роли главного члена. Этот вид предложений имеет специфическое изобразительное назначение: они используются в описательных пассажах, позволяя автору лаконично представить развёрнутую сцену, фактически создавая цельный образ мира посредством коротких, концентрированных деталей [Шендельс 1958: 10].

Особенность номинативных конструкций состоит в соединении морфологических и синтаксических характеристик. Такая специфика номинативных предложений актуализируется в конструкциях, в которых подлежащее выражено именем существительным в именительном падеже. С синтаксической точки зрения такой предикат содержит двойную грамматическую нагрузку, а с морфологической точки зрения номинативная конструкция является не только синтаксической структурой, но и лексическим знаком с определенным денотатом [Никифорова 2007].

Существенной особенностью номинативных предложений является их имплицативность, которая проявляется в неморфологическом способе передачи таких ключевых грамматических категорий, как время, лицо и наклонение. Эти категории, будучи вынесенными за пределы глагольной формы (которая зачастую отсутствует), требуют компенсаторных механизмов.

Отсутствие прямого грамматического маркирования модусных категорий (т.е. категорий, выражающих отношение к действительности) эффективно восполняется за счет лексико-семантического наполнения, а также просодических (интонационных) и графических (пунктуационных) средств. Именно эти ресурсы берут на себя функцию детализации смысловой и эмоциональной информации, придавая высказыванию глубину при внешней краткости [Соколова, 2017].

С точки зрения темпоральности, номинативные предложения демонстрируют отчетливую субъективную презентность. Несмотря на отсутствие выраженной временной формы, они неизменно актуализируют значение настоящего времени. Этот временной план не обязательно совпадает с объективным моментом речи, а скорее привязан к моменту субъективного восприятия или переживания ситуации говорящим, автором или персонажем. Таким образом, номинативное предложение всегда указывает на актуальное "сейчас" с позиции субъекта, выступая как вневременной, но при этом антропоцентрически

ориентированный элемент повествования, независимый от общего хронологического контекста текста.

П.А. Лекант и В.П. Малащенко считают номинативные предложения с наличием второстепенных членов (обстоятельств и детерминантов) самостоятельными распространителями [Лекант 2004: 44 - 46; Малащенко 2007: 274 - 278]: *Дусту мехрубонам! (Иоханн Гүте. Нокомҳхон Вертери ҷавон, с. 4); Lieber Freund (Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther, s. 2)*. При этом детерминанты, находясь в начале конструкции выполняют денотативную функцию [Арутюнова 1976: 9].

Детерминанты-локализаторы указывают на сферу бытия и функционируют как отправная точка всей конструкции. Собственно номинативные конструкции опираются на детерминанты-локализаторы. Содержимое локализатора включает новую информацию, в то время как субстантивная часть конструкции сообщает про предмет-рему: *Вале, дар хакикат мардуми хуб! (Иоханн Гүте. Нокомҳхон Вертери ҷавон, с. 9) Aber eine recht gute Art Volks! (Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther, s. 5)*.

Предметные номинативные конструкции, как правило, актуализируют локализатор, для которого исходной точкой является имя бытующего предмета, а содержимым выступает указание на сферу при помощи второстепенных членов обстоятельственного типа. Такая актуализация появляется в силу коммуникативной потребности указывать пространственные и временные позиции предметов в номинативных конструкциях.

Отметим, что временные показатели зачастую более важны для контекста номинативной конструкции, недели локализаторы, так как указывают на временную протяженность – функция, которую в односоставных конструкциях со сказуемым чаще выполняют глаголы, выражающие сказуемое.

В качестве коммуникативной единицы номинативное предложение является ситуацией, которая является вербальным эквивалентом определенной реальной ситуации окружающей действительности. Говорящий/пишущий как бы вычленяет из действительности определённый набор предметов/явлений, которые уже присутствуют в поле зрения либо сознании говорящего/пишущего. Можно сказать, что в некоторой степени окружающая действительность обуславливает формирование номинативного предложения [Гак 1973: 358].

Также встречаются субъектные номинативные конструкции, где объектами выступают люди -участники событий, происходящих в конструкции. Подобные конструкции, как правило, содержат контекст ближайшей предметной сферы человека-объекта, как то его состояние, внешние характеристики и т.п.: *Ох, сарнавишти инсон! (Иоханн Гүте. Нокомҳхон Вертери ҷавон, с.9); O Bestimmung des Menschen! (Johann Wolfgang von Goethe. Die Leiden des jungen Werther, s. 5). Eine komplizierte Angelegenheit (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 7);*

Типы детерминации субъекта имеют широкий спектр и разнообразный функционал, поскольку сообщают о состоянии субъекта (как внешнем, так и внутреннем): *Дар ин хел вақтҳо хоб ҳаром (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 50); Ein talentierter Schmied! (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 12); Ein zweiter nackter Fuß (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 25);*

Также могут встречаться детерминанты субъектно-пространственного типа, которые способны описывать случившееся действие и его носителей: *Шакар ба даҳанатон (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 177); Саркор, буҷулатон олҷӣ (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 177); Nur einen scheuen Blick. Und ein scheues Schweigen. (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 28);*

Номинативные конструкции, описывающие безличные события без участия человека, сообщают о состоянии окружающей среды, природных явлениях и стихиях: *Ҳамаи ин манзараи дилрабои шаби моҳтоб, ҳаёти аз хоби гафлат бедори шабонаи деҳа аз пеши назари Одил Саркор (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 238).*

Тема в номинативной конструкции может выражаться не только одним детерминантом, но целым детерминативным комплексом: *Полки мо аз шаҳри Турмиз (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с.11); Инспектор Раҳмонзода, баъд ҳисобдори шӯъбаи маориф (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 21); Исмоилов, Калонзода, Қаямов, Меликов ва боз якчанд каси дигар (Ниёзӣ Фомех. Вафо, с. 21);*

Nicht eindringlicher als das Schnarchen eines Engels und ebenso selig (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 44);

Отметим, что внутри комплекса детерминанты могут формировать словосочетания как с главным членом, так и между собой.

Проблема актуального членения номинативных конструкций включает также вопрос взаимодействия главного члена конструкции с окружающим контекстом. Эта задача решается в первую очередь в контексте связи номинативной конструкции и соседствующих с ней предложений: *Номаш ҳам муносиби худаш. Муаллимаи худамон Зебинисо (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 43);* *Ҳа, ана олам гулистон... Акнун аз ману шумо шабу рӯз дуои ҷони ҳамин ҷавонҳоро кардан мемонад (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 43);* *Ҷанговари одделенияи дуҷуми взводи якум Дадабой Ёрматов, рафиқ лейтенант (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 173);* *Rut, dachte ich immer wieder. Rut. (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 38);*

Целостная картина об окружающей реальности в контексте может быть достигнута посредством актуализации темы номинативной конструкции, обладающей максимальным уровнем интонационной спаянности, которая способствует синтаксической нечленности всей конструкции [Бабайцева 2005: 36].

Номинативные конструкции, включающие пространственные или временные детерминанты, функционируют как связующие части текста. Функция таких предложений состоит в передаче прямого восприятия, ощущений и чувств, описания бытийности.

Бытийность номинативной конструкции является особым моментом в силу специфики таких предложений, так как, в отличие от других простых предложений, в номинативных конструкциях бытийность передается посредством нулевой формы модальности [Мокроусова 2014]: *Ҳо, писараки шераки оча, салом! (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 74);* – *Азони ман баранчук, ҳу Сафар (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 74).*

Бытийные предложения функционируют как синтаксическое выражение семантики существования: *Меҳмонхонаи Мирбадал. Ду тирезае, ки якеаш ба тарафи кӯча, дигарааш ба тарафи ҳавлии дарун (Ниёзӣ Фотеҳ. Вафо, с. 79).*

В бытийных конструкциях существование предметов, персон, явлений и событий происходит в контексте пространства и времени. Такой контекст выражается обстоятельствами с соответствующим значением. Также номинативные предложения могут образовывать цепочки, следуя одно за другим: *Geschrei von Kindern, unverständliche Dialekte, das verzweifelte Blöken von Lämmern, die geschlachtet, und das Kreischen von Vögeln, die verkauft wurden, Trommelschläge und Lautenklänge und gelegentlich ein schöner Gesang oder das Miauen einer Katze.. (Ani Friedrich. Als ich unsterblich war, с. 31).*

Так, например, И. А. Шипова приводит в пример секундный стиль (Sekundenstil), распространенный в немецкой литературе в XIX-XX вв. Для этого стиля были типичны краткие конструкции, в том числе номинативные. Подобная техника давала автору возможность описать эмоциональную динамику, выразить течение времени, передать яркую прерывистость чувств.

Однако даже вне времени эпохальной моды и стилевой принадлежности номинативные конструкции актуальны как средство создания экспрессии в тексте. Интересно, что номинативные конструкции могут использоваться для передачи динамики действия при том, что не включает грамматическое описание действия.

Номинативные конструкции могут служить связующими в текстах предметных описаний: номинативные предложения в таких текстах как бы скрепляют его части, выделяя при этом конкретную часть из окружающего контекста. Номинативные конструкции с семантикой характеристики могут не только показывать существование предметов, но и дополнять их, обобщать [Мокроусова 2014].

Отметим, что номинативные конструкции выделяются прежде всего в своем контексте. В контексте, который не требует номинативных конструкций, номинации появятся только в виде субстантивных словосочетаний. Смысл появления таких конструкций в тексте состоит в

повышении его экспрессии, эмоциональности, в привлечении внимания реципиента к конкретному отрывку текста [Бушуева 2014: 9].

Номинативные конструкции не являются редкими, однако частотными их также нельзя назвать. В художественном тексте они распределены неравномерно и их появление зависит от множества факторов, таких как тип текста, жанр текста, эпоха его появления, авторский стиль и др.

Таким образом, можно сделать вывод, что номинативные предложения являются особым типом односоставных предложений, чья грамматическая основа является подлежащим. Специфика таких конструкций состоит в том, что они не имеют аналогов вне настоящего момента и что вне контекста они не являются даже полноценными предложениями, имея структуру субстантивного словосочетания.

Можно выделить такие типы номинативных предложения как бытийные, оценочные и эмоциональные. С точки зрения семантики также можно выделить номинативные конструкции, которые включают описание состояния природы и описания состояния человека. Семантически номинативные предложения достаточно ограничены, что не мешает им быть одним из наиболее ярких синтаксических средств выразительности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. М.: Наука, 1976. — 383 с.
2. Бабайцева В. В. Система односоставных предложений в современном русском языке. М., 2004. 512 с.
3. Бушуева Л.А. Введение в когнитивную лингвистику М., 2014. 284 с.
4. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М., 2000. 416 с.
5. Гак В.Г. Структура предложения. / Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1975, - с. 189-240.
6. Гвоздев А.Н. Современный русский литературный язык. 4.2. -М.: Учпедгиз, 1961. 302 с.
7. Гӯте И.В. Нокомихои Вертери чавон. Шархе ба "Девони гарби ва шарки". Тарчумаи Шерали Рахим. 1996, 185 с.
8. Забони адабии хозираи тоҷик. Синтаксис. Душанбе: Ирфон, 1970, 268 с.
9. Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М., 2004. 159 с.
10. Мокроусова О. Ю. номинативное предложение и семантическая градуальность. Вестник МГУ. Культура и искусств. – 2007. №6 (62) С. 254-257.
11. Никифорова С.А. Номинативное предложение как компонент структуры текстового целого: Диссертация кандидат филологических наук. –М., 2007-190 с.
12. Ниёзӣ Фотех. Вафо (роман). – Душанбе: Адиб, 2015, 320 сах.
13. Салимов Р. Д. Номинативные предложения в русском и таджикском языках/ Международная научно-практическая конференция «Русский язык и литература в государствах Средней Азии». Душанбе: РТСУ, 2005. -С.215-226.
14. Соколова Г. Л., Коляго А. Л. Особенности номинативных предложений в марийском и немецком языках // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. №3-1 (69). С. 150-152.
15. Шипова И. А. Номинативные предложения в художественном тексте как знак (на материале немецкого языка) // Преподаватель XXI век. 2014. №4. С. 349-355.
16. Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка.-Москва.: 1958. 366 с.
17. Юрченко В.С. Односоставные предложения// Русский язык в школе. – 1996.–№ 6.С. 62- 66.
18. Von Goethe J. W." Die Leiden des jungen Werther". Roman. Verlag fur Fremdsprache Literatur. Moskau 1958., 91 с.
19. Zifonun, Hoffman, Strecker/ Grammatik der deutschen Sprache/Berlin. 1997. 893 s.